

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Мардиева Гўзал Бахтиёровна

Самаркандская область, Акдарьиснский район

Профессиональный Школы-№ 2

Учительница русского языка.

Аннотация. Автор, анализируя собственный опыт работы в школе, рассматривает проблемы современного учителя русского языка и литературы, выявляет их причины и предлагает возможные пути решения.

Ключевые слова: проблемы обучения русскому языку и литературе, современный учитель, работа с текстом, культура мысли, культура слова, словарный запас.

«Язык – есть образ всего внутреннего человека: его ума, того, что называется сердцем, он выразитель воспитания всех сил – умственных и нравственных» **И.А. Гончаров.**

В настоящее время стало заметно снижение ценностно-мотивационного рейтинга русского языка среди прочих базовых ценностей жизни (большой перевес имеет английский язык, так как многие родители видят будущее своих детей за границей). Следовательно, русский язык необходим лишь для вступительных экзаменов при поступлении в ВУЗ и сдачи ЕГЭ для получения аттестата.

В результате такого отношения к русскому языку мы видим:

- в пятых-шестых классах еще сохраняется положительная динамика в изучении русского языка. Конечно, сказывается налаженная совместная работа предметных методических объединений учителей начальной школы и русского языка и литературы, адаптационный период и выработанные единые требования в оценке знаний учащихся.
- Но, к сожалению, уже с седьмого класса снижается познавательный интерес к предмету. Немаловажную роль играет в этом то, что не всегда учитываются возрастные особенности этой категории школьников. Часто ограничивается применение новых технологий, которым сегодня уделяется большое место: это информационные, цифровые и другие ЭОР, необходимые как в урочной, так и внеурочной деятельности.
- и только к концу десятого, началу одиннадцатого класса, когда перед учащимися стоит задача сдачи ЕГЭ, многие берутся за ум, но время уже упущено. К сожалению, и тут родители больше надежд возлагают на подготовительные курсы при ВУЗах и репетиторов.

Поэтому необходимо продумать пути повышения познавательного интереса к изучению русского языка, внести корректировку в методику преподавания с использованием личностно-ориентированного и дифференцированного обучения.

Язык — это система знаков и способов их соединения, он служит орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявления и является средством общения. Кроме того, язык выполняет эмоциональную функцию (выражает чувства и эмоции) и волюнтаривную (функцию воздействия). Не чужда языку и эстетическая функция – мы получаем удовольствие от звучания стихотворных строк, красивых эпитетов.

Информационно-психологическое воздействие на сознание человека осуществляется преимущественно посредством языка, поэтому активная защита языковой среды является

важнейшим аспектом нашей работы. Вопрос о русском языке это не узко учебный, а общекультурный. Родной язык – это то, что окружает человека с момента его рождения, поэтому важно сформировать у ребенка потребность в общении на русском языке, в собственной авторской письменной речи, в чтении. Другими словами самим предметом пробудить в учащемся интерес к родному языку.

Такой опыт обучения языку на основе любви к Родине у нас есть, но в последние годы этому вопросу уделяется меньше внимания. А это одна из проблем преподавания не только русского языка и литературы, но и истории, географии и других предметов, воспитательной работы. Я думаю, что только совместная работа всего коллектива учителей может дать положительный результат. Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в образовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, новых целей и задач в обновленном содержании и технологии обучения, новых форм оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении это сделать практически невозможно. Именно поэтому педагогу необходима готовность к восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО, к изменению программного и методического обеспечения образовательного процесса, к изменению целей и способов педагогической деятельности.

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к работе в рамках компетентностно подхода к образованию, формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации образовательного процесса. Обновление структуры образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников. Учитель должен уметь:

- формулировать учебные цели для достижения результатов;
- строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;
- готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса;
- создавать условия для опережающего развития учащихся;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных целей.

Школа в условиях обновления отличается тем, что учебные достижения имеют продуктивный характер, а учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на каждом уроке. В этих условиях ученик – субъект познания, а учитель выступает организатором познавательной деятельности учащихся. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждого школьника, вне зависимости от возраста и успешности, воспринимали как личность. Именно в этом заключается педагогический аспект обновления содержания образования, когда цели обучения становятся общими для ученика и учителя.

Сегодня актуальна проблема создания условий для изучения русского языка (как родного и как неродного) в условиях многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации. В нашем государстве, где проживают люди разных национальностей, русский язык принадлежит всем народам. При изучении литературы

необходимо учитывать этнокультурные особенности учащихся, включая произведения авторов из народов, населяющих РФ. Решение этой проблемы ускорит процесс адаптации детей мигрантов и создание микроклимата в школе и библиотеке путем усиления внимания к чтению, развития культуры чтения, а также определение роли русского языка в системе межэтнических, межконфессиональных, межкультурных отношений.

В нашей школе обучаются дети разных национальностей: дома они говорят на родном языке и первые детские впечатления, сказки, песни, как известно, западающие в душу и серьезно влияющие на дальнейшее развитие тоже дети слышат на родном языке. Русский язык слышат только в школе и поэтому мы видим бесчисленные ошибки в тетрадях, связанные не с орфографией, а с особенностями их родного языка.

Эта проблема вызывает беспокойство родителей и учителей. Помочь этим детям можно с учетом особенностей родного языка. Нужно отметить, что большинство таких ребят владеют русским языком на самом примитивном уровне. В самом деле, о чем говорят дома с детьми (что съел? Куда ходил? Кого видел?), улица тоже не способствует развитию правильной речи, а интернет оставляет желать лучшего.

В учебниках русского языка в национальных школах 10-11 классов убраны темы Литературы которое могло бы помочь развитию речи. Убрав темы литературы мы сокращаем возможности больше читать и развивать устную речь учеников. Читая литературу учащиеся обогащают свою художественную литературную фантазию. Без прерывно проходя темы грамматики ученики устают воспринимать информации правил и терминов русского языка. Немаловажный негативный фактор современного образовательного процесса – это снижение объема чтения книг непосредственно по первоисточнику, без каких-либо сокращений или порочных кратких и адаптированных пересказов. Безусловно детям в 15 лет трудно понять истоки Онегенского и Печоринского разочарования в жизни... Но если они не прочтут это сейчас, в 15 лет, то вряд ли вернуться к этому чтению в 25. Опыт показывает, что учащиеся испытывают большие трудности на ЕГЭ в части именно там, где необходимо привести собственную аргументацию с привлечением литературного примера. Многие учителя вынуждены сегодня давать перечень наиболее актуальных проблем и названия тех произведений, где данные проблемы поднимаются. Но это не панацея. До тех пор пока дети не станут активными читателями с развитым воображением, с умением не просто прочитать, но и увидеть прочитанное ситуация не изменится. Последствием малого объема чтения является исчезновение зрительной памяти, обще грамматической культуры, умения правильно формулировать свои мысли. У меня иногда складывается впечатление, что уже пора преподавать нашим детям русский язык как иностранный, не делая никакой ставки на языковую интуицию носителя языка.

Здесь на помощь могут прийти нестандартные формы урока, театральные постановки, литературные гостиные, презентации интересных книг, читательские конференции – на этих мероприятиях будет звучать правильная речь. Проблема заключается в устаревшем подходе к изучению русского языка. Сюда, прежде всего, относится представление языка как свода правил, а не как «живую» систему, меняющуюся со временем и под воздействием различных факторов, но в то же время хранящую важную культурную информацию о народе – носителе языка. Уроки русского языка в школе должны обеспечивать единство лексической и грамматической работы, связывающей все виды речевой деятельности на уроке, а также уроки русского языка и чтения. Прежде всего тем, что учителями многих

школ не выполняется принцип обучения: «Учить не просто языку, а общению на неродном (русском) языке». Программа по развитию связной речи определяет типы речи и последовательность их обучению для каждого класса. В зависимости от целей и задач, решаемых в том или ином классе, усложняются синтаксическая структура текстов и характер заданий, увеличивается их объем. Так, например, на начальном этапе рекомендуется проводить письменные ответы на вопросы после предварительной подготовки, потом постепенно переходить к написанию изложения (без прямой речи), потом идет коллективное составление плана к сочинению-повествованию с элементами рассуждения. Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в старших классах. Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему.

Вывод: Более правильным выходом является поиск компромиссных решений. Сегодня все более актуальным становится обучение русскому языку через интернет посредством посещения специальных образовательных сайтов. И это действительно эффективно и, главное, увлекательно для школьника. Он может задать свой вопрос, например, на портале Текстология.ру и получить на него ответ от специалистов или обсудить интересующую его тему на форуме. Так, школьник перестает быть просто слушателем уроков и исполнителем домашних заданий, он оказывается вовлеченным в процесс собственного образования. Полезным будет и проведение образовательных игр с ребенком и его друзьями в виде шарад и викторин. И это не обязательно должен делать учитель в школе. На том же детском празднике родители вполне могут сами организовать подобные развлечения для детей. В заключение я хочу привести слова И.С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предками».

Литература.

1. Успенский М.Б. Совершенствование методов и приёмов обучения русскому языку в национальной школе под ред. Н.М. Шанского.- М. 1979.
2. Сапарова, Z. (2021). Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в национальной школе. *АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ*, 6(6). извлечено от <https://pshedu.jdpu.uz/index.php/ruslit/article/view/3698>.
3. Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы <https://www.tarbie.kz/25488><https://www.tarbie.kz/25488>.